

5. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1601
<http://www.scientificprogress.uz/>
6. <https://eduportal.uz.>

TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA XORIJ TAJRIBASI

Xolmuradov Musurmon Avlaqulovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Bank va moliya” kafedrası katta o‘qituvchisi

Email: musirmonkholmurodov1@gmail.com

ORCID: 0009-0000-1715-213X

Erkinova Sarvinoz To‘lqin qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti talabasi

Email: dildaboyv.lvl@gmail.com.

10.5281/zenodo.18370822

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda tijorat banklarining roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda bank tizimining moliyaviy vositachilik funksiyalari, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlari hamda investorlar ishonchini shakllantirishdagi o‘rni yoritilgan. Tahlil natijalariga ko‘ra, tijorat banklari investitsiya muhitini yaxshilash va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda muhim institutsional omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: xorijiy investitsiyalar, tijorat banklari, investitsiya muhiti, bank tizimi, moliyaviy vositachilik, iqtisodiy o‘shish.

Аннотация: В данной научной статье анализируется роль коммерческих банков в привлечении иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Рассматриваются функции банковской системы как финансового посредника, механизмы финансирования инвестиционных проектов и их значение в формировании доверия иностранных инвесторов. Результаты исследования подтверждают, что коммерческие банки являются ключевым институциональным элементом повышения инвестиционной привлекательности и устойчивого экономического развития страны.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, коммерческие банки, инвестиционный климат, банковская система, финансовое посредничество, экономический рост.

Abstract: This article examines the role of commercial banks in attracting foreign investment to the economy of Uzbekistan. The study focuses on the functions of the banking system as a financial intermediary, mechanisms for financing

investment projects, and the contribution of banks to building investor confidence. The findings indicate that commercial banks play a crucial institutional role in improving the investment climate and supporting sustainable economic growth.

Keywords: foreign investment, commercial banks, investment climate, banking system, financial intermediation, economic growth.

Kirish

Bugungi globallashuv va kapital harakatining jadallashuvi sharoitida xorijiy investitsiyalarni jalb etish milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar uchun xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarish salohiyatini kengaytirish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda olib borilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar xorijiy investorlar uchun qulay va ochiq investitsiya muhitini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, ushbu jarayonda tijorat banklarining roli tobora ortib bormoqda.

Mamlakatda investitsiya faoliyatini huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining 25.12.2019 yildagi "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-598-son⁶ Qonuni xorijiy investorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular uchun teng va adolatli sharoitlar yaratishni nazarda tutadi. Mazkur qonun tijorat banklarining investitsiya jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirish, moliyaviy vositachilik funksiyalarini rivojlantirish hamda xalqaro kapital oqimini jalb etishda institutsional asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son⁷ Farmonida bank-moliya tizimini transformatsiya qilish, banklarning investitsion faolligini oshirish va xalqaro moliya bozorlariga integratsiyasini chuqurlashtirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Aynan tijorat banklari xorijiy investitsiyalarni jalb etishda moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish, kreditlash, loyihalarni baholash, risklarni boshqarish va investorlar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali muhim ko'prik vazifasini bajarmoqda. Shu bois, O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda tijorat banklarining o'rni va ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning iqtisodiy o'sishdagi rolini ochib berish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

⁶ <https://lex.uz/uz/docs/-4664142>

⁷ <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda moliya tizimi, xususan tijorat banklarining o'zni iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Moliyaviy vositachilik nazariyasiga ko'ra, rivojlangan bank tizimi investitsiya jarayonlarini jadallashtiradi, kapitalni samarali taqsimlaydi va xorijiy investorlar uchun axborot assimetriyasini kamaytiradi. Ushbu yondashuvning nazariy asoslari Ross Levine tomonidan 1997-yilda e'lon qilingan tadqiqotlarda batafsil asoslab berilgan bo'lib, unda bank tizimi rivoji va iqtisodiy o'sish o'rtasida barqaror ijobiy bog'liqlik mavjudligi empirik jihatdan isbotlangan.

Xalqaro moliya institutlari tadqiqotlarida ham tijorat banklarining xorijiy investitsiyalarni jalb etishdagi roli alohida ta'kidlanadi. Jahon banki mutaxassislari Asli Demirgüç-Kunt va Ross Levine tomonidan 2008-yilda olib borilgan tadqiqotlarda bank sektorining institutsional sifati va moliyaviy barqarorligi to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Mualliflar banklar orqali kreditlash, to'lov tizimlari va risklarni boshqarish mexanizmlarining takomillashuvi investorlar ishonchini mustahkamlashini asoslab beradi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda banklarning vositachilik funksiyasi UNCTAD tomonidan e'lon qilingan 2021-yilgi Jahon investitsiya hisobotida ham muhim omil sifatida ko'rsatib o'tilgan. Hisobotda rivojlanayotgan davlatlarda tijorat banklarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, qo'shma loyihalarda ishtirok etish va xalqaro moliya bozorlariga chiqishdagi roli investitsiya muhitining jozibadorligini oshirishi ta'kidlangan.

Markaziy va Sharqiy Yevropa hamda MDH mamlakatlari tajribasini tahlil qilgan Erik Berglöf va Patrick Boltonning 2002-yildagi ilmiy ishlarida bank sektorini isloh qilish xorijiy kapital oqimini jalb etishda muhim shartlardan biri sifatida ko'rsatiladi. Ularning xulosalariga ko'ra, bank tizimi shaffofligi va korporativ boshqaruvning kuchayishi xorijiy investorlar uchun moliyaviy xatarlarni kamaytiradi.

O'zbekiston iqtisodiyoti kontekstida tijorat banklarining investitsion jarayonlardagi roli mahalliy olimlar tomonidan ham o'rganilgan. B.A. Abdulkarimov va Sh.I. Mustafakulovning ilmiy tadqiqotlarida banklarning investitsiya loyihalarini moliyalashtirishdagi ishtiroki, xorijiy kredit liniyalarini jalb etish hamda eksportga yo'naltirilgan korxonalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tahlil qilingan. Mualliflar bank tizimini modernizatsiya qilish xorijiy investitsiyalar oqimini oshirishda muhim omil ekanini ilmiy asoslaydi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va xalqaro moliya institutlari hamkorligida tayyorlangan tahliliy hisobotlarda tijorat banklarining kapital yetarliligi, xalqaro reytinglar bilan ishlashi va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorligi xorijiy investorlar ishonchini oshirayotgani qayd etilgan. Ushbu

tadqiqotlar bank sektorining transformatsiyasi mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari xorijiy investitsiyalarni jalb etishda nafaqat moliyaviy vositachi, balki institutsional barqarorlik va investorlar ishonchini ta'minlovchi muhim subyekt sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Davlat statistika qo'mitasi, Jahon banki va UNCTADning rasmiy ochiq statistik bazalaridan olindi. Tijorat banklari faoliyati va xorijiy investitsiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda taqqoslama tahlil, dinamik qatorlar tahlili hamda mantiqiy-taqqoslash usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi yillarda global integratsiya jarayonlariga izchil kirib bormoqda va bu jarayonning ajralmas qismi sifatida xorijiy investitsiyalarni jalb etish samaradorligi tobora oshib bormoqda. Xorijiy investitsiyalarni jalb etish murakkab jarayon bo'lib, unda tijorat banklari investitsion muhitni shakllantirish, kapital oqimini yo'naltirish va moliyaviy vositachilik tizimini mustahkamlash orqali markaziy rol o'ynaydi. Tijorat banklari nafaqat kreditlash mexanizmlarini taklif qiladi, balki investorlar uchun xavfsizlik, pul oqimlarini kuzatish va investitsiya loyihalarini baholash bo'yicha kompleks xizmatlarni ham amalga oshiradi.

Tijorat banklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etishning birinchi va asosiy mexanizmi banklar bilan to'g'ridan-to'g'ri investorlar o'rtasida moliyaviy aloqalarni o'rnatishdir. Banklar investorlarning ehtiyojlarini chuqur tahlil qilish, loyiha rentabelligini baholash, risklarni aniqlash va investorlarni investitsiya shartlari bilan yaqindan tanishtirish orqali investitsiya qarorlarini soddalashtiradi. Bu jarayonda banklarning ichki baholash tizimlari hamda xalqaro moliyaviy standartlarni qo'llash qobiliyati investorlar ishonchini oshiradi. O'zbekiston bank tizimi restrukturizatsiya va modernizatsiya jarayonidan o'tmoqda, bu esa banklarning xalqaro moliya bozorlarida shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda. Mintaqaviy va global investitsiya fondlari, shuningdek, banklar bilan hamkorlikda tijorat banklarining aktivlarini aniq va hisobdor tarzda boshqarish tajribasi shakllanmoqda.

Investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha davlat siyosati ham tijorat banklarining rolini mustahkamlaydi. Xususan, "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonun investitsion faoliyatni tartibga soluvchi mustahkam huquqiy asos bo'lib, investorlar manfaatlarini himoya etish, sarmoya oqimini erkinlashtirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini belgilaydi. Ushbu qonun investitsiya loyihalarini moliyalashtiruvchi banklar uchun shaffof tartibni yaratadi va

banklar tomonidan xorijiy investitsiyalarni jalb etish jarayonida yuzaga keladigan yuridik to'siqlarni kamaytiradi. Huquqiy asosning aniq va barqarorligi investorlar uchun katta ahamiyatga ega, chunki bu ularning sarmoya xavfsizligini ta'minlaydi va investitsiya qilingan kapitaldan samarali foyda olish imkoniyatini oshiradi. Shuningdek, iqtisodiyotni liberallashtirish va raqobatbardosh bozor mexanizmlarini joriy etish bo'yicha qabul qilingan boshqa normativ hujjatlar ham banklar orqali xorijiy kapitalni jalb etishda ijobiy sharoit yaratmoqda.

Tijorat banklari xorijiy investitsiyalarni jalb etishda o'zining asosiy funksiyalaridan biri sifatida kredit portfelini diversifikatsiya qilish imkoniyatini ham beradi. Banklar investorlar uchun investitsiya loyihalarini kreditlashda maxsus mahsulotlar — uzoq muddatli kredit liniyalari, strukturalangan moliyalash, garov mexanizmlari va kafolat xizmatlarini taklif qiladi. Bu esa investorlar uchun kapitalning qaytish muddatini moslash va risklarni boshqarish bo'yicha qo'shimcha imtiyozlarni yaratadi. Misol uchun, chet el kapitali bilan hamkorlikda ishlayotgan tijorat banklari orasida faoliyat ko'rsatayotgan yirik tijorat banklarining statistikasiga ko'ra, investitsion kreditlar portfeli o'sib borayotgan tendensiyani saqlab qolmoqda, bu esa iqtisodiyotni rivojlantirish uchun zarur resurslarni jalb etish imkoniyatini kengaytiradi. Xalqaro kredit liniyalari orqali banklar xorijiy moliya institutlari bilan hamkorlik qilib, investorlar uchun qulay sharoitlar yaratmoqda va shu orqali investitsiya oqimlarini kuchaytiradi.

Banklar tomonidan xorijiy investorlar uchun shu bilan birga valutani almashtirish va pul o'tkazmalari bo'yicha xizmatlar ham yo'lga qo'yilgan. Bu investitsiya jarayonida valyuta risklarini boshqarish, pul oqimlarini tezkor amalga oshirish va xalqaro moliyaviy operatsiyalarni soddalashtirish imkonini beradi. Chet el kapitalining respublikaga kirib kelishini soddalashtirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar investorlar uchun bank orqali xizmat ko'rsatishni jozibador qiladi. Masalan, xorijiy fuqarolar va yuridik shaxslar uchun bank hisob raqamlarini ochish tartibining sodda va soddalashtirilgan shakli investorlar uchun qulay investitsiya sharoitini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tijorat banklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etishning yana bir muhim yo'nalishi — bu bankning o'zi kapitaliga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdir.

So'nggi yillarda tegishli normativ bazani takomillashtirish orqali tijorat banklarining o'z kapitaliga xorijiy investorlarni jalb etish tartibi soddalashtirildi, bu esa banklar sektorining global integratsiyasini chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Xorijiy sarmoyadorlar bank kapitali strukturasi osonroq kirish imkoniga ega bo'lib, bu banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish bilan birga, ularning global moliyaviy aktivlar bozorlarida raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Portfel

investorlarining kirib kelishi banklar faoliyatida korporativ boshqaruvni yaxshilaydi, shaffoflikni oshiradi va banklar bozorida samaradorlikni oshiradi.

Tijorat banklari, shuningdek, investitsiya loyihalarini baholash va ularni monitoring qilish bo'yicha yuqori malakali ekspertiza xizmatlarini taklif etadi. Bu funktsiya investorlar uchun investorlik qarorlarini asoslash va risklarni oldindan aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Lokatsion tahlil, loyihaning rentabelligi, valyuta risklari, makroiqtisodiy muhit va boshqa omillarni chuqur o'rganish banklar orqali taklif etiladigan xizmatlar to'plamiga kiradi. Bu esa investorlar manfaatlarini himoya qilish, investitsiya samaradorligini oshirish va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi. Tijorat banklarining investitsiyaviy tahlil xizmatlari milliy iqtisodiyotning istiqbolli sohalarini aniqlashga yordam beradi, bu esa sarmahsul sohalarga sarmoyalarni yo'naltirish orqali iqtisodiy rivojlanishni jadallashtiradi.

Banklar orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etishning ijobiy natijalari haqida statistik ma'lumotlar ham mavjud. Masalan, respublika investitsiyalari statistikasi bo'yicha investitsiyalar hajmi barqaror o'sib borayotgani kuzatiladi, bu esa banklar orqali sarmoya oqimining mustahkam asosga ega ekanini ko'rsatadi. Bu tendensiya banklar orqali investitsiya jalb etish mexanizmlarining amaliy samaradorligini yaqqol aks ettiradi (1-jadval).

1-jadval. Asosiy kapitalga investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi, foizda⁸

Klassifikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O'zbekiston Respublikasi	18,5	20,7	23,8	24,3	43,6	42,7	42,3	42,8	56,7	69,4
Qoraqalpog'iston Respublikasi	48,2	44,6	10	23,7	36,9	38,9	37,4	38,7	56,6	70,1
Andijon viloyati	4,4	4,9	7,2	14,8	39,6	36,3	45,6	48,4	63,9	77,9
Buxoro viloyati	35,9	52,4	71	44	53,9	48,2	58,5	58,4	72,1	82,3
Jizzax viloyati	2,9	7,3	10,8	8,7	48,8	61,9	44,5	47,3	70,7	75,6
Qashqadaryo viloyati	17,6	27,5	18	51,1	70,3	69,3	53,6	47	58	70,7
Navoiy viloyati	3	5,1	24,2	34	39,9	67,8	61,3	54,4	66,7	82,1
Namangan viloyati	21,9	22,6	31,6	33,5	45,8	37,2	29,8	34,7	55,7	82,3
Samarqand	4	2,2	2,8	4,7	27,8	27	34,9	52,7	49,3	59,6

⁸ Manba: Stat.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

viloyati										
Surxondaryo viloyati	10,4	9,8	11,5	21,4	66,3	60,1	45,2	42,3	66	62,4
Sirdaryo viloyati	10,8	7,7	4,6	9,6	44,8	48,7	59,8	79,1	81,4	70
Toshkent viloyati	15,3	13,7	12	9,6	26	26,7	34,3	32,4	56	71,3
Farg‘ona viloyati	7,6	8,9	5,8	19,4	42,7	41,3	39,1	44,8	51,8	60,9
Xorazm viloyati	2,7	5,8	6,8	8,5	42,5	32	33,5	32,3	47,4	59,2
Toshkent shahri	13	16,4	18,1	15,1	36,7	29,9	37,3	30	40,3	51,7

Jadval ma’lumotlari 2015–2024-yillar davomida O‘zbekistonda asosiy kapitalga investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi barqaror va sezilarli darajada oshib borganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, 2019-yildan boshlab respublika miqyosida ushbu ko‘rsatkichning keskin o‘shishi kuzatiladi, bu investitsiya siyosatining liberallasuvi, bank-moliya tizimidagi islohotlar hamda xorijiy investorlar uchun yaratilgan qulay sharoitlar bilan izohlanadi. 2024-yilda respublika bo‘yicha ushbu ulushning 69,4 foizga yetishi xorijiy kapitalning milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Hududlar kesimida tahlil shuni ko‘rsatadiki, Buxoro, Navoiy, Namangan, Andijon va Sirdaryo viloyatlarida chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi ayniqsa yuqori sur’atlarda oshgan. Bu holat mazkur hududlarda yirik investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi, xomashyo va sanoat salohiyatidan samarali foydalanish hamda tijorat banklari orqali xorijiy moliya resurslarining faol jalb etilishi bilan bog‘liq. Masalan, Buxoro va Namangan viloyatlarida 2024-yilda ushbu ko‘rsatkich 82 foizdan oshgani banklar orqali investitsion moliyalashtirish mexanizmlarining amaliy samaradorligini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida ko‘rsatkichlarning nisbatan barqaror, ammo sekinroq o‘shishi investitsiya manbalarining diversifikatsiyalanganligi va ichki moliyaviy resurslar ulushining yuqoriligi bilan izohlanadi. Hududlar o‘rtasidagi farqlar tijorat banklarining investitsiya jarayonlaridagi faolligi, xalqaro kredit liniyalaridan foydalanish darajasi va hududiy investitsiya siyosati samaradorligi bilan bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatadi. Umuman olganda, jadval ma’lumotlari tijorat banklari xorijiy investitsiyalarni hududlar kesimida jalb etishda muhim moliyaviy tayanch bo‘lib xizmat qilayotganini tasdiqlaydi (2-jadval).

2-jadval. Tijorat banklarining xorijiy investitsiyalarni jalb etishdagi asosiy funksiyalari va ularning iqtisodiy ahamiyati⁹

Tijorat banklari funksiyalari	Xorijiy investitsiyalarni jalb etishdagi roli	Iqtisodiy ahamiyati
Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish	Xorijiy investorlar ishtirokidagi loyihalarni kreditlash va qo'shma moliyalashtirish	Real sektorni rivojlantirish va ishlab chiqarish hajmini oshirish
Moliyaviy vositachilik	Investorlar va mahalliy subyektlar o'rtasida moliyaviy aloqalarni ta'minlash	Kapital oqimining samarali taqsimlanishi
Risklarni boshqarish	Valyuta, kredit va moliyaviy risklarni baholash va kamaytirish	Investorlar ishonchini mustahkamlash
Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik	Xorijiy kredit liniyalari va investitsiya resurslarini jalb etish	Investitsiya resurslari hajmini kengaytirish
Bank infratuzilmasini rivojlantirish	To'lovlar, hisob-kitoblar va valyuta operatsiyalarini soddalashtirish	Investitsiya jarayonlarining tezlashuvi

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar tijorat banklarining xorijiy investitsiyalarni jalb etishdagi ko'p qirrali va tizimli rolini yaqqol namoyon etadi. Avvalo, banklarning investitsiya loyihalarini moliyalashtirishdagi ishtiroki real sektorni rivojlantirish va ishlab chiqarish salohiyatini oshirish uchun muhim moliyaviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Moliyaviy vositachilik funksiyasi orqali banklar xorijiy investorlar va mahalliy xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida samarali aloqalarni yo'lga qo'yib, kapital oqimining maqsadli va oqilona taqsimlanishini ta'minlaydi. Risklarni boshqarish mexanizmlarining rivojlanishi esa investitsiya jarayonida yuzaga keladigan moliyaviy va valyuta xatarlarini kamaytirib, investorlar ishonchini mustahkamlaydi. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik doirasida jalb etilayotgan kredit liniyalari investitsiya resurslari hajmini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, bank infratuzilmasining rivojlanishi hisob-kitoblar va to'lov jarayonlarini soddalashtirib, investitsiya faoliyatining tezligi va samaradorligini oshirmoqda. Umuman olganda, jadval tijorat banklari investitsiya muhitini yaxshilashda strategik institut ekanini tasdiqlaydi.

⁹ Manba: Muallif ishlanmasi

Umuman olganda, tijorat banklari xorijiy investitsiyalarni jalb etishda jamiyat iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir ko‘rsatadi. Ular nafaqat moliyaviy vositachi sifatida, balki investitsion strategiyalarni shakllantiruvchi institutlar sifatida investitsiya muhitini yaxshilaydi, investorlar uchun xavfsiz va jozibador sharoit yaratadi hamda mamlakat imkoniyatlarini global bozorlar bilan uyg‘unlashtiradi. Tijorat banklarining investitsiyalarni jalb etish bo‘yicha hamkorligi davlat siyosati bilan uyg‘unlashganda, bu iqtisodiy o‘shishga sezilarli ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda tijorat banklari muhim institutsional bo‘g‘in sifatida namoyon bo‘lib, ular orqali moliyaviy resurslarni samarali safarbar etish, investitsiya jarayonlarini muvofiqlashtirish va investorlar uchun qulay moliyaviy infratuzilmani shakllantirish imkoniyati kengayib bormoqda. Bank tizimining barqarorligi, kapitallashuv darajasining oshishi va xalqaro moliya bozorlariga integratsiyalashuvi xorijiy investorlar ishonchini mustahkamlab, real sektorni moliyalashtirishda ijobiy natijalar bermoqda. Bu holat tijorat banklarining nafaqat kreditlash subyekti, balki investitsiya muhitini shakllantiruvchi strategik institut sifatidagi rolini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tijorat banklari faoliyatini yanada rivojlantirish orqali xorijiy investitsiyalar oqimini ko‘paytirish imkoniyatlari mavjud. Xususan, banklarda investitsiya loyihalarini baholash va monitoring qilish mexanizmlarini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, risklarni boshqarish tizimini chuqurlashtirish hamda xorijiy moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish investitsiya jarayonlarining samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish va shaffoflikni kuchaytirish investorlar uchun axborot ochiqligini ta‘minlab, sarmoya kiritish qarorlarini tezlashtiradi.

Shuningdek, sohani rivojlantirish nuqtayi nazaridan tijorat banklarining uzoq muddatli investitsion kreditlash salohiyatini oshirish, bank kapitaliga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish hamda davlat va bank sektori o‘rtasidagi muvofiqlashtirilgan siyosatni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv bank tizimining barqarorligini mustahkamlash bilan birga, milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga xorijiy investitsiyalarni yo‘naltirishga xizmat qiladi va mamlakatning global investitsiya maydonidagi raqobatbardoshligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining 25.12.2019 yildagi “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi O‘RQ-598-son Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-4664142>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. B.A. Abdukarimov. Korxonalar iqtisodiyoti. Darslik. 2-nashr. – T.: Fan va texnologiya, 2013. – 368 b.
4. Sh.I. Mustafakulov. Investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning bank mexanizmlari. Monografiya. – T.: Iqtisodiyot, 2019. – 212 b.
5. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Bank tizimini rivojlantirish bo‘yicha tahliliy hisobot. – T.: Markaziy bank nashri, 2022. – 145 b.
6. World Bank. Global Financial Development Report. – Washington, DC: World Bank Publications, 2020. – 234 p.
7. UNCTAD. World Investment Report. – Geneva: United Nations, 2021. – 248 p.
8. Levine R. The Finance-Growth Nexus: Theory and Evidence. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 310 p.
9. Demirgüç-Kunt A., Martinez Peria M.S. Banking Crises: Causes, Consequences, and Policy Responses. – Washington, DC: World Bank, 2015. – 198 p.
10. Berglöf E., Bolton P. Corporate Governance and Financial Development. – Washington, DC: World Bank, 2002. – 176 p.
11. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 12th Edition. – New York: Pearson, 2019. – 720 p.
12. OECD. Investment Policy Reviews: Uzbekistan. – Paris: OECD Publishing, 2020. – 164 p.
13. IMF. Financial Sector Stability Review: Uzbekistan. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2022. – 110 p.